

Agregar referencias a Wikipedia

- de forma manual -

1 Accede a Wikipedia

No has accedido [Discusión](#) [Contribuciones](#) [Crear una cuenta](#) [Acceder](#)

Leer [Ver código](#) [Ver historial](#)

WIKIPEDIA
La enciclopedia libre

Portada
Portal de la comunidad
Actualidad
Cambios recientes
Páginas nuevas
Página aleatoria
Ayuda
Donaciones
Imprimir/exportar
Crear un libro

Bienvenidos a Wikipedia, 18:57 UTC, viernes,
20 de abril de 2018.
la enciclopedia de contenido libre que todos pueden editar. **1 405 164** artículos en español.
[Acceso móvil](#) • [Contacto](#) • [Donaciones](#) • [Libro de visitas](#)

 Participación y comunidad
¿Cómo colaborar? • [Bienvenida](#) •
¿Eres profesor o alumno?
[Primeros pasos](#) • [Contenidos de ayuda](#)
[Café](#) • [Preguntas frecuentes](#) • [Los cinco pilares](#)

 Búsquedas y consultas
[Portales temáticos](#) •
[Explorar Wikipedia](#)

2 Entra a la página del artículo al que se va a agregar la referencia y da clic en "Editar"

The screenshot shows the Wikipedia article for 'Acitrón'. At the top, there are navigation links: 'Discusión', 'Taller', 'Preferencias', 'Beta', 'Lista de seguimiento', 'Contribuciones', and 'Salir'. Below these are 'Leer', 'Editar código', 'Editar', and 'Más'. The 'Editar' button is highlighted with a yellow box and a yellow arrow pointing to it from above. A search bar on the right contains the text 'Buscar en Wikipedia'. On the left, there is a sidebar with various Wikipedia navigation options. The main content area shows a warning box about missing references, a table of contents, and a photograph of a cholla cactus with the caption 'Echinocactus platyacanthus, una de las especies de cactus a la que se le extrae la pulpa para crear Acitrón.'

3 Agrega la información

The screenshot shows the editing toolbar of Wikipedia. The 'Citar' button is highlighted with a yellow box and a yellow arrow pointing to it from above. Other buttons include 'Párrafo', 'A', 'Insertar', and 'Publicar cambios'.

4 Da clic en citar

Proceso de elaboración

La elaboración de un dulce cristalizado es un método común y sencillo, lo difícil en la elaboración del acitrón es conseguir la biznaga, ya que actualmente es ilegal sustraerlas de su hábitat.^[6] Se limpia la biznaga quitando las espinas y una gruesa capa de piel. Una vez limpia, se corta en piezas pequeñas y posteriormente se cristalizan mediante un proceso de sustitución del agua que contiene la biznaga por azúcar, esto se logra al sumergirla en un jarabe por lapsos prolongados de tiempo; y finalmente, una etapa de secado para que endurezca la capa superficial.^[7] Este proceso puede durar hasta 48 horas y el resultado es un dulce sólido.

Biznaga

Biznaga es el nombre popular que se aplica a los cactus del género *Ferocactus* y algunos *Echinocactus*, que tuvieron gran importancia para el antiguo pueblo mexicana, ya que era aprovechada con fines medicinales, religiosos, de comercio y alimenticio. En la época prehispánica se empleaban la flor y la pulpa de las biznagas en diversas preparaciones acompañadas de chiles y especias para salsas, frijoles y maíz; es hasta la época colonial con las técnicas de confitería que los españoles aportaron a México, que la pulpa de las biznagas pasan a ser un dulce típico, el cual se difundió rápidamente llegando a ser de gran aprecio para la cocina, la panadería y repostería.^[5] Biznaga es principalmente, el nombre común de una familia de cactáceas que se caracterizan por tener formas de cilíndricas a esféricas.

Echinocactus platyacanthus (con sinonimia *E. visnaga*, *E. grandis*, *E. ingens* y *E. palmeri*) es una de las más populares que se emplean para elaborar el acitrón. La concentración de **sacáridos** y, por ende, su sabor y calidad depende de esta planta. En México se extienden a lo largo y ancho del territorio, siendo los climas áridos donde se reproduce con mayor facilidad.

Los estados de la república donde se encuentra distribuidas las especies de *Ferocactus* son los del norte como Sonora, Baja California Sur, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas, Durango y San Luis Potosí, pero también se pueden encontrar en algunos estados del centro (Hidalgo, México, Querétaro, Puebla y Tlaxcala) y en menor medida al sur del territorio (Oaxaca, Chiapas)^[cita requerida].

Fruta cristalizada en mercado de México.

5

Aparecerá el recuadro que se ve en la imagen:

6

Clic en "Manual" y selecciona el tipo de documento que vas a citar

8 Clic en "Insertar"

7

Llena los campos con la información de tu fuente

A screenshot of a 'Cita libro' (Book Citation) dialog box. The dialog has a title bar with 'Cancelar' on the left and 'Insertar' on the right. Below the title bar, there is a 'página.' label. The main area contains several input fields: 'Apellido' with the value 'González Medrano', 'Nombre' with the value 'Francisco', 'Enlace al autor' (empty), and 'Título *' with the value 'Las comunidades vegetales de México : propuesta para la unificación de la clasificación y nomenclatura de la vegetación de México'. There is also an 'URL' field at the bottom. A yellow arrow points to the 'Insertar' button.

9 Referencia final

A screenshot of a document showing a reference entry. The text above the entry is 'el resultado es un dulce sólido.' followed by a small blue box containing the number '8'. The reference entry itself is enclosed in a box and includes a book icon, the word 'Libro', and an 'Editar' button. The text of the reference is: 'Enciclopedia de México (1. ed edición). Planeta. 2008. ISBN 9789689520009. OCLC 429235498.' A yellow arrow points to the reference entry.

10 Clic en "Publicar cambios"

Leer Editar Ver historial Buscar en Wikipedia

Publicar cambios

Continuar edición Guardar tus cambios Publicar cambios

Resumen de edición (describe brevemente los cambios que has realizado y la fuente de información que has utilizado):

Agregué una referencia

Edición menor (¿qué es esto?) 478

Vigilar esta página

Por favor, ten en cuenta que:

- Al pulsar en «Publicar cambios», tus modificaciones se harán visibles inmediatamente. Si estás haciendo una prueba, usa la zona de pruebas.
- Al editar páginas, **aceptas todos nuestros términos de uso**, en particular, cedes tus contribuciones de manera irrevocable bajo las licencias **CC BY-SA 3.0** y **GFDL** —por lo que podrán ser utilizadas y modificadas libremente, incluso con fines comerciales—, y garantizas que estás legalmente autorizado a hacerlo, por ser el titular de los derechos de autor o por haberlas obtenido de una fuente que las publicó de forma explícita bajo una licencia compatible con la CC BY-SA o en el dominio público.
- Los artículos deben contener información **enciclopédica** que tenga un punto de vista **neutral** y pueda ser **verificada** por fuentes externas.

¡Cuidado con el plagio! Cualquier contenido copiado de otros sitios web, libros, etc., será eliminado, salvo que esté publicado bajo una **licencia libre**. El contenido enciclopédico debe ser **verificable**.

Revisar tus cambios

11

En la ventanilla que aparece pon una pequeña descripción de la edición

12

Clic en "Publicar cambios"

13

Observa que tu referencia ya se encuentra en el listado de referencias del artículo

Referencias [editar código · editar]

- ↑ ^a ^b Bravo, H; Schernvar, L (1995). *El interesante mundo de las cactáceas*. México: Fondo de cultura Económica.
- ↑ ^a ^b ^c Guzmán, U; Dávila, P; Arias, S (2003). *Catalogo de Cactáceas*. UNAM-Conabio.
- ↑ Veri, S (2001). *Solo para Florivoros ¿Las Flores se comen?*. México: Panorama.
- ↑ Cheftel, J; Cheftel, H (1992). *Introducción a la bioquímica y tecnología de los alimentos 1*. España.
- ↑ ^a ^b Mond, P (1999). *Confitería y pastelería: manual de Formación*. España.
- ↑ Curiel, J. L (2007). *La dulcería Mexicana: Historia, Ciencia y Tecnología*. México: Limusa.
- ↑ —, — (2008). *México, Dulzura y Alegría*. Lindero.
- ↑ **Enciclopedia de México** (1. ed edición). Planeta. 2008. ISBN 9789689520009. OCLC 429235498.
- ↑ Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2001). *NOM-059-ECOL-2001*. México.
- ↑ Picas, C; Vigata, A (1997). *Técnicas de Pastelería, panadería y Conservación de Alimentos*. España: Síntesis.
- ↑ Alarcón, P; Zarte, R (2011). Claustro de Sor Juana, ed. *Elaboración de productos cristalizados como potencial sustituto del Acitrón*.